

Podsumowanie¹ Ekspresowej Oceny Zagrożenia Agrofagiem dla

***Thekopsora minima* P.Syd. i Syd. 1915**

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Opis obszaru zagrożenia: Obszar całego kraju – w szczególności rejony uprawy borówki w województwie zachodnio-pomorskim, lubelskim oraz wielkopolskim.

Główne wnioski:

Grzyb występuje w Ameryce Północnej i Japonii. W UE został prawdopodobnie odkryty po raz pierwszy w 2002 roku w południowo-wschodniej Hiszpanii, jednakże został mylnie sklasyfikowany jako *Pucciniastrum vaccinii* (*Naohidemyces vaccini*). W roku 2015 potwierdzono występowanie ww. gatunku na terenie Niemiec (JKI 2015). Do dziś nie jest włączony na listę RL 2000/29/EG ani na listy EPPO.

Sprawca poraża gatunki z rodzaju *Gaylussacia*, *Lyonia*, *Rhododendron* (np. *R. ponticum*), *Tsuga* (*T. canadensis*, *T. diversifolia*), *Vaccinium* (*V. angustifolium*, *V. corymbosum*) (Sato i wsp. 1993).

Nie wiadomo, w jakim stopniu rodzime gatunki borówek podatne są na atak *T. minima*. Potencjalnie może dojść do powstania nowych wirulentnych typów charakteryzujących się szerszym kręgiem roślin żywicieli i silniejszą zjadliwością (Newcombe i wsp. 2000). Symptomy porażenia są dobrze rozpoznawane ze względu na oznaki etiologiczne występujące na porażonych roślinach. Diagnozy dokonuje się przy użyciu mikroskopu optycznego lub przez sekwencjonowanie DNA LSU i/lub regionu ITS rybosomów DNA (Maier i wsp. 2003, Schoch i wsp. 2012). Szkody wywoływane przez *T. minima* mogą być widoczne na krzakach borówek w postaci redukcji owoców oraz na rododendronach w postaci kosmetycznych uszkodzeń roślin wywołanych wystąpieniem sprawcy choroby.

Potencjalne wystąpienie *T. minima* na obszarze PRA może mieć poważny wpływ na produkcję rodzimych gatunków borówki oraz innych roślin żywicielskich (Schilder i wsp. 2011). W przypadku odnotowania wystąpienia gatunku w Polsce niezbędne jest opracowanie i włączenie do obecnych strategii IPM szczegółowych procedur postępowania w zakresie profilaktyki i zwalczania *T. minima*.

Ryzyko fitosanitarne na zagrożonym obszarze (Indywidualne oceny prawdopodobieństwa przeniknięcia i zasiedlenia oraz wielkości rozprzestrzenienia i wpływu dostarczone w treści dokumentu)	wysokie	<input checked="" type="checkbox"/>	średnie	<input type="checkbox"/>	niskie	<input type="checkbox"/>
Poziom niepewności oceny (patrz Q 17 w celu uzasadnienia oceny. Indywidualne oceny niepewności przeniknięcia, zasiedlenia, rozprzestrzenienia i wpływu dostarczone w treści dokumentu)	wysoka	<input type="checkbox"/>	średnia	<input checked="" type="checkbox"/>	niska	<input type="checkbox"/>

Inne rekomendacje:

¹ Podsumowanie powinno być wykonane po analizie ryzyka

Ekspresowa Ocena Zagrożenia Agrofagiem (*Express PRA*):

Thekopsora minima P.Syd. i Syd. 1915

Przygotowane przez: mgr inż. Jakub Danielewicz, mgr Elżbieta Gabała, mgr Magdalena Gawalak, mgr Michał Czyż, dr Tomasz Kałuski. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska, e-mail: j.danielewicz@iorpib.poznan.pl

Data: 05.08.2016

Etap 1. Wstęp

Powód wykonania PRA:

Thekopsora minima występuje w Ameryce Północnej i Japonii (Dal Bello 1998). Grzyb ten poraża pierwotnie krzewy północno amerykańskiej borówki *Vaccinium corymbosum* oraz inne gatunki roślin z rodziny wrzosowatych (*Ericaceae*). Alternatywnym gospodarzem są również 2 gatunki z rodzaju *Tsuga*. W UE *T. minima* został prawdopodobnie po raz pierwszy stwierdzony w 2002 roku, w południowo-wschodniej Hiszpanii (Barrau i wsp. 2002), jednakże został mylnie sklasyfikowany jako rodzimy grzyb *Pucciniastrum vaccinii* (*Naohidemyces vaccini*).

W Niemczech w 2015 roku potwierdzone zostało występowanie *T. minima* (JKI 2015). Można przypuszczać, że ze względu na podobieństwo warunków klimatycznych obszaru Polski i Niemiec oraz zmieniające się warunki klimatyczne (ocieplenie klimatu) *T. minima* może wystąpić również na obszarze PRA.

Z powodu rozmiaru wyrządzanych szkód w kulturach borówki, roślin z rodzaju *Rhododendron* i innych z rodziny *Ericaceae* potencjalne wystąpienie gatunku *T. minima* przedstawia się jako duże zagrożenie fitosanitarne w Polsce i krajach UE.

Obszar PRA: Rzeczpospolita Polska

Etap 2. Ocena Zagrożenia Agrofagiem

1. Taksonomia:

Królestwo: Fungi

Gromada: Basidiomycota

Klasa: Pucciniomycetes

Rząd: Pucciniales(=Uredinales)

Rodzina: Pucciniastraceae

Rodzaj: *Thekopsora*

Gatunek: *Thekopsora minima*

Synonimy: *Uredo minima* Schwein. 1822, *Uredo azaleae* (Schwein) Sacc., *Pucciniastrum minimum* (Schwein) Arthur 1906, *Peridermium peckii* Thüm. 1880

Nazwa powszechna: rdza borówki, blueberry rust (angielska), Blaubeerrost an Heidelbeere (niemiecka), La rouille (francuska).

2. Przegląd informacji o agrofagu:

- **Cykl życiowy:**

Teliospory zimują na opadłych liściach borówki i zarażają uprawy za pomocą bazidiospor późną wiosną. Żywicielem alternatywnym dla sprawcy choroby może być choina kanadyjska (*Tsuga canadensis*) lub choina różnolistna (*T. diversifolia*). Wytworzone u nich ecjospory dokonują porażenia roślin borówki oraz innych roślin żywicielskich. Na nich tworzą się urediniospory, które mogą rozprzestrzeniać się i dokonywać nowych infekcji przez cały okres wegetacji. Systemiczne przezimowanie grzybni w pączkach roślin żywicieli i bezpośrednie tworzenie urediniosporów wiosną zostało udowodnione dla rodzimych rdzy borówki (Sydow i wsp. 1915b). Można przypuszczać, że u *T. minima* tworzenie urediniosporów wiosną będzie analogiczne jak u gatunków rodzimych. Obecność żywiciela pośredniego w tym wypadku nie jest konieczna, co może mieć znaczący wpływ na ryzyko występowania choroby.

- **Rośliny żywicielskie:**

Gatunki z rodzaju *Gaylussacia*, *Lyonia*, *Rhododendron* (np. *R. ponticum*), *Tsuga* (*T. canadensis*, *T. diversifolia*), *Vaccinium* (*V. angustifolium*, *V. corymbosum*) (Sato i wsp. 1993).

- **Symptomy:**

Na początku małe, żółte chlorotyczne plamy na doosiowej stronie młodych liści. Z czasem stają się większe i przybierają kolor rdzawo brązowy. Żółto-pomarańczowe skupiska zarodników rozwijają się na odosiowej stronie liścia. Podobne skupiska zarodników mogą pojawić się na owocach. Przy dużym porażeniu może dochodzić do wczesnego opadania liści. (Biosecurity Tasmania Fact Sheet 2014).

- **Wykrywanie i identyfikacja:**

Symptomy porażenia są dobrze rozpoznawane ze względu na oznaki etiologiczne występujące na porażonych roślinach. Diagnozy dokonuje się przy użyciu mikroskopu optycznego lub przez sekwencjonowanie DNA LSU i/ lub regionu ITS rybosomów DNA (Maier i wsp. 2003, Schoch i wsp. 2012).

Grzyb wykazuje duże podobieństwo do dwóch innych rdzy borówki: *N. vaccinii* (występującej w Europie na rodzimych borówkach i żurawinie) i *N. fujisanensis* (występującej w Japonii). Ecjospory sprawcy rdzy borówki na roślinach z rodzaju *Tsuga* (Choina) wyglądem przypominają uredinia na liściach borówek.

3. Czy agrofag jest wektorem?

Tak Nie

4. Czy do przeniknięcia i rozprzestrzenienia **Tak** **Nie**
 potrzebny jest wektor?

5. Status regulacji agrofaga

Agrofag znajduje się na Liście Alertowej EPPO. Nie występuje na listach kwarantannowych innych RPPO i NPPO.

6. Zasięg

Kontynent	Zasięg (lista krajów lub ogólne określenie np. występuje w Zachodniej Afryce)	Komentarz do statusu agrofaga w krajach, w których występuje (np. szerokorozpowszechniony, rodzimy, introdukowany...)	Źródła
Afryka	Południowa Afryka (Villiersdorp, George)	Introdukowany	McTaggart i wsp. 2013
Ameryka	Kanada, Kolumbia, Meksyk, USA (południowo-zachodnie regiony Michigan, Delaware, Nowy York)	Rodzimy (USA, introdukowany)	Sydow i Sydow 1915a; Gäumann 1959; Sato i wsp. 1993; Kobayashi 2007; Mostert i wsp. 2010; Rebollar-Alviter i wsp. 2011
Azja	Japonia	Rodzimy	Sydow i Sydow 1915a; Gäumann 1959; Sato i wsp. 1993; Kobayashi, 2007)
Europa	Niemcy (Dolna Saksonia)	Introdukowany	http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/508/article/29302.html 2016,
Oceania	Australia (Queensland, Nowa Południowa Walia, Victoria)	Introdukowany	McTaggart i wsp. 2013

Grzyb natywnie występuje w Ameryce Północnej i Japonii. Dotychczas nie został wykryty w Polsce. W UE został prawdopodobnie odkryty po raz pierwszy w 2002 roku w południowo-wschodniej Hiszpanii, jednakże został mylnie sklasyfikowany jako grzyb *P. vaccinii* (*N. vaccini*). Aktualnie nie został wpisany na listę RL 2000/29/EG ani na listy EPPO.

7. Rośliny żywicielskie/ siedliska* i ich zasięg na obszarze PRA

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) /siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
<i>Rhododendron</i> spp. (np. <i>R. ponticum</i>) (różanecznik, azalia)	Tak	Rośliny uprawiane głównie w ogrodach i parkach na obszarze PRA.	https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Thekopsora_minima.htm
<i>Tsuga canadensis</i> (choina kanadyjska), <i>T. diversifolia</i> (choina różnoigłowa)	Tak	Rośliny występujące na obszarze PRA. Choina kanadyjska to gatunek uprawiany w ogrodach jako roślina ozdobna na całym terytorium RP. Choina różnoigłowa spotykana jest zdecydowanie rzadziej, głównie w arboretach.	https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/hosts
Rodzaj <i>Lyonia</i>	Tak	Rośliny z rodzaju <i>Lyonia</i> są bardzo rzadko uprawiane na obszarze PRA, w nielicznych arboretach i ogrodach.	https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Thekopsora_minima.htm
<i>Vaccinium corymbosum</i> (borówka wysoka, borówka)	Tak	Rośliny występują na obszarze PRA jako gatunek uprawny.	https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/hosts

Nazwa naukowa żywiciela (nazwa zwyczajowa) / siedlisko*	Występowanie na obszarze PRA (Tak/Nie)	Komentarz (np. całkowity obszar, główne/poboczne uprawy na obszarze PRA, główne/poboczne siedliska*)	Źródła
amerykańska)			
<i>Gaylussacia</i> spp.	Tak	Rośliny z rodzaju <i>Gaylussacia</i> są bardzo rzadko uprawiane na obszarze PRA, w nielicznych arboretach.	

*Określić siedlisko dla roślin inwazyjnych, żywicielskich oraz innych agrofagów.

8. Droga przenikania

Możliwe drogi (w kolejności istotności)	Krótkie wyjaśnienie dlaczego uważane za drogę przenikania	Droga zakazana na obszarze PRA? Tak/Nie	Agrofag dotychczas przechwycony tą drogą? Tak/Nie
Import zarażonych roślin do posadzenia.	Na roślinach mogą znajdować się zarodniki sprawcy.	Nie	Nie
Na ubraniu.	Na ubraniu może znajdować się fragment rośliny z zarodnikami.	Nie	Nie
Na owocach.	Na owocach możliwe wystąpienia zarodnikowania.	Nie	Nie

Ocena prawdopodobieństwa przeniknięcia	Niska <input type="checkbox"/>	Średnia <input checked="" type="checkbox"/>	Wysoka <input type="checkbox"/>
Ocena niepewności	Niska <input type="checkbox"/>	Średnia <input checked="" type="checkbox"/>	Wysoka <input type="checkbox"/>

9. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w warunkach zewnętrznych na obszarze PRA

Ocena prawdopodobieństwa zasiedlenia w warunkach zewnętrznych	Niska <input type="checkbox"/>	Średnia <input checked="" type="checkbox"/>	Wysoka <input type="checkbox"/>
Ocena niepewności	Niska <input type="checkbox"/>	Średnia <input checked="" type="checkbox"/>	Wysoka <input type="checkbox"/>

Na terenie PRA występują rośliny żywicielskie dla gatunku *T. minima*.

Ze względu na obecne rozmieszczenie i potwierdzenie wystąpienia *T. minima* na terenie EU uważa się, że patogen może rozwijać się w warunkach klimatycznych charakterystycznych dla Polski. Sygnały o pojawieniu się szkodnika na obszarach sąsiadujących z Polską świadczą o niebezpieczeństwie pojawienia się *T. minima* na obszarze PRA w niedalekiej przyszłości.

10. Prawdopodobieństwo zasiedlenia w warunkach chronionych na obszarze PRA

Ocena prawdopodobieństwa zasiedlenia w warunkach chronionych	Niska X	Średnia <input type="checkbox"/>	Wysoka <input type="checkbox"/>
Ocena niepewności	Niska X	Średnia <input type="checkbox"/>	Wysoka <input type="checkbox"/>

Rośliny żywicielskie dla gatunku *T. minima* uprawiane są głównie na plantacjach otwartych. Stąd też istnieje niskie ryzyko występowania gatunku na obszarach chronionych w tym otwartych szklarniach i tunelach.

11. Rozprzestrzenienie na obszarze PRA

- Naturalne rozprzestrzenienie – możliwe przenoszenie zarodników przez wiatr.
- Z udziałem człowieka – Roślinny materiał rozmnożeniowy porażony zarodnikami sprawcy rdzy borówki może przedostać się na obszar PRA w bardzo szybkim czasie. W przypadku transportu owoców borówki z krajów uprawy, w których występuje omawiany gatunek istnieje duże ryzyko związane z bardzo szybkim rozprzestrzenieniem się organizmu na teren objęty PRA.

Ocena wielkości rozprzestrzenienia	Niska <input type="checkbox"/>	Średnia X	Wysoka <input type="checkbox"/>
Ocena niepewności	Niska <input type="checkbox"/>	Średnia X	Wysoka <input type="checkbox"/>

12. Wpływ w obecnym obszarze zasięgu

Ocena wielkości wpływu na obecnym obszarze zasięgu	Niska <input type="checkbox"/>	Średnia X	Wysoka <input type="checkbox"/>
Ocena niepewności	Niska <input type="checkbox"/>	Średnia X	Wysoka <input type="checkbox"/>

T. minima rozprzestrzenia się w Europie od roku 2002 (Barrau i wsp. 2002), jednakże został mylnie sklasyfikowany jako rodzimy grzyb *P. vaccinii* (*N. vaccini*). Potwierdzone występowanie *T. minima* odnotowano również w Niemczech w 2015 roku (JKI 2015).

Szkody wywoływane przez *T. minima* mogą prowadzić do redukcji owoców borówek oraz mogą powodować uszkodzenia na różanecznikach i azaliach. Wystąpienie *T. minima* skutkuje stratami o charakterze ekonomicznym na ww. plantacjach i prowadzi do obniżenia jakości pochodzących z zainfekowanych plantacji roślin oraz obniżenia potencjalnego plonu borówki.

13. Potencjalny wpływ na obszarze PRA

Czy wpływ będzie równie duży jak na obecnym obszarze występowania? Tak/Nie

Ocena wielkości wpływu na potencjalnym obszarze zasiedlenia	Niska <input type="checkbox"/>	Średnia <input type="checkbox"/>	Wysoka X
Ocena niepewności	Niska X	Średnia <input type="checkbox"/>	Wysoka <input type="checkbox"/>

Potencjalne wystąpienie *T. minima* na obszarze PRA może mieć poważny wpływ na produkcję rodzimych gatunków borówki oraz innych roślin żywicielskich występujących na obszarze PRA. Szkody wywoływane przez *T. minima* mogą być widoczne na krzakach borówek w postaci redukcji owoców oraz na różanecznikach i azaliach w postaci kosmetycznych uszkodzeń roślin wywołanych wystąpieniem sprawcy choroby. Nie jest jasne, czy rodzime borówki mogą być zagrożone przez wystąpienie *T. minima*. Potencjalnie może dojść do powstania nowych wirulentnych typów charakteryzujących się szerszym kręgiem roślin żywicieli i silniejszą zjadliwością (Newcombe i wsp. 2000).

14. Identyfikacja zagrożonego obszaru

W przypadku upraw borówki – głównie województwa zachodnio-pomorskie, lubuskie i wielkopolskie oraz obszary występowania pozostałych roślin żywicielskich.

15. Ogólna ocena ryzyka

T. minima jest sprawcą rdzy borówki występującej na roślinach *V. corymbosum* oraz roślinach z rodzaju *Rhododendron* i innych z rodziny *Ericaceae* (wrzosowate), które są uprawiane na obszarze PRA.

Do tej pory najpoważniejsze szkody spowodowane występowaniem *T. minima* odnotowywano w Ameryce Północnej oraz Japonii, a po zawleczeniu do Europy w Hiszpanii i Niemczech. Patogen może rozwijać się w rejonach o umiarkowanym klimacie, w każdych warunkach, jakie tolerować będą rośliny żywicielskie. W związku z tym prawdopodobieństwo występowania patogenu na obszarze PRA jest wysokie. Ryzyko wystąpienia i rozprzestrzeniania się patogenu może się potencjalnie zwiększyć wraz ze wzrostem areału upraw roślin żywicielskich. Prawdopodobieństwo przeniknięcia na obszar PRA bez podjęcia środków fitosanitarnych jest wysokie. Duży wpływ na to ma handel sadzonkami zakażonymi *T. minima*.

Etap 3. Zarządzanie Ryzykiem Zagrożenia Agrofagiem

16. Środki fitosanitarne

Opcje w miejscu produkcji

W miejscu produkcji borówek należy prowadzić systematyczną lustrację roślin pod kątem obecności *T. minima* i powodowanych przez niego objawów. Przenoszenie i pakowanie owoców powinno odbywać się w miejscu produkcji wolnym od patogenu. Powinny być stosowane tylko nowe lub dokładnie oczyszczone opakowania (niestosowane wcześniej w innym miejscu produkcji). Zarówno po skończonych pracach, jak i przed wejściem na plantację należy dokładnie oczyścić sprzęt, maszyny, pojazdy i obuwie z resztek gleby. O zasadach fitosanitarnych należy poinformować wszystkich pracowników pola produkcyjnego.

W przypadku podjęcia działań mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia *T. minima* bardzo ważną rolę odgrywa wybór odpowiedniego stanowiska pod plantację, zapewniającego prawidłowy wzrost roślin. Rośliny słabe, w złej kondycji, są łatwiej atakowane przez patogeny. Są one także częściej

uszkodzane przez mróz, a przez to stają się bardziej podatne na zakażenie. Wskazany jest wybór odmian charakteryzujących się małą podatnością na choroby. Należy prawidłowo pielęgnować krzewy poprzez prawidłowe nawożenie, nawadnianie i cięcie.

Opcje po żniwach (zbiorach), przed odprawą lub w czasie transportu

Usuwanie z plantacji porażonych pędów, liści i owoców ogranicza źródło chorób w przyszłym roku i obniża prawdopodobieństwo zakażenia.

Opcje, które mogą być zastosowane po wejściu przesyłek

Po wejściu przesyłek i zidentyfikowaniu szkodnika cała partia materiału powinna zostać zniszczona (np. przez spalanie).

17. Niepewność

Stopień niepewności w szczególności dotyczy:

- aktualnego rozmieszczenia *T. minima* i jego naturalnej zdolności do rozprzestrzeniania;
- praktycznej możliwości ochrony przed introdukcją tego gatunku w Polsce.

18. Uwagi

Przeprowadzenie badań szkodliwości *T. minima* w warunkach kontrolowanych umożliwiłoby lepsze poznanie sprawcy i zmniejszenie oceny niepewności.

19. Źródła

Barrau C., de los Santos B., Romero F. 2002. First report of leaf rust of southern high-bush blueberry caused by *Pucciniastrum vaccinii* in southwestern Spain. *Plant Disease* 86: 1178.

Dal Bello G., Perelló A. 1998. First report of leaf rust of blueberry caused by *Pucciniastrum vaccinii* in Argentina. *Plant Disease* 82: 1062.

Gäumann E. 1959. Die Rostpilze Mitteleuropas. Kommissionsverlag Buchdruckerei Bächler, Bern, Switzerland.

<http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/508/article/29302.html> 2016, dostęp [10.08.2016]

<https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/hosts> [dostęp 12.08.2016]

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/Thekopsora_minima.htm [dostęp: 08.08.2016]

Keith L., Sugiyama L., Strauss A., Kai R., Zee F., Hamasaki R., Yamasaki M., Nakamoto, S. 2008. First report of leaf rust of blueberry caused by *Puccinia astrum vaccinii* in Hawaii. *Czasopismo*

Kobayashi T. 2007. Index of Fungi Inhabiting Woody Plants in: Japan. Host, Distribution and Literature. Zenkoku-Noson-Kyoiku Kyokai Publishing Co., Tokyo, p. 1227.

Maier W., Begerow D., Weiß M., Oberwinkler F. (2003). Phylogeny of the rust fungi: an approach using nuclear large subunit ribosomal DNA sequences. *Canadian Journal of Botany* 81: 12-23.

McTaggart A.R., Geering A.D.W., Shivas R.G. 2013. *Thekopsora minima* causes blueberry rust in south-eastern Queensland and northern New South Wales. *Australasian Plant Disease Notes* 8: 81-83.

- Mostert, L., Bester, W., Jensen, T., Coertze, S., van Hoorn, A., Le Roux, J., Retief, E., Wood, A., and Aime, M.C. 2010. First report of leaf rust of blueberry caused by *Thekopsora minima* on *Vaccinium corymbosum* in the Western Cape, South Africa. *Plant Disease* 94: 478.
- Newcombe G., Stirling B., McDonald S., Bradshaw jr. H. D. 2000. *Melampsora x columbiana*, a natural hybrid of *M. medusae* and *M. occidentalis*. *Mycological Research* 104: 261-274.
- Pfister, S. E., Halik, S., and Bergdahl, D. R. 2004. Effect of temperature on *Thekopsora minima* urediniospores and uredinia. *Plant Dis.* 88:359-362.
- Rebollar-Alviter A., Minnis A.M., Dixon L.J., Castlebury L.A., Ramirez-Mendoza M.R., Silva-Rojas H.V., Valdovinos-Ponce G. 2011. First report of leaf rust of blueberry caused by *Thekopsora minima* in Mexico. *Plant Disease* 95: 772.
- Sato S., Katsuya K., Hiratsuka Y. 1993. Morphology, taxonomy and nomenclature of *Tsuga* Ericaceae rusts. *Transactions of Mycological Society of Japan* 34: 47-62.
- Schilder A.M.C., Miles T.D. 2011. First report of blueberry JKI, Institut Pflanzengesundheit *Thekopsora minima* 5/6
- Sydow P., Sydow H. 1915a. Leaf rust caused by *Thekopsora minima* on *Vaccinium corymbosum* in Michigan. *Plant Disease* 95: 768.
- Schoch C.L., Fungal Barcoding Consortium 2012. Nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region as a universal DNA barcode marker for fungi. *Proceeding of National Academy of Science* 109 (16): 6241-6246.
- Sydow P., Sydow H. 1915b. *Monographia Uredinearum*. Vol. III. Fratres Borntraeger, Leipzig, Germany.

Załącznik 1. Odpowienio informatywne zdjęcie

Zdjęcie 1

<https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/photos>

Zdjęcie 2

<https://gd.eppo.int/taxon/THEKMI/photos>